

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 2

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
30 АПРЕЛ, 2025 ЙИЛ

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна
*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi
*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна
*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович
*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович
*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна
*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович
*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena
*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович
*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхис кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Аброрович
*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович
*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович
*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович
*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна
*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович
*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Даминов Феруз Асадуллаевич
*Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факултети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.*

Миржурев Элбек Миршавкатович
*тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор. Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимовна Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджурев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

MODERN APPROACHES IN PRACTICAL SURGERY

1.	Akhmedov Adkham Ibadullayeich, Fayazov Abdulaziz Djalilovich PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	11
2.	Arziev Ismoil Alievich TECHNIQUE AND FEATURES OF SURGICAL CORRECTION OF DAMAGE TO THE MAIN BILE DUCTS THAT OCCURRED INTRAOPERATIVELY.....	17
3.	Anarboev Sanjar Alisherovich IMPROVEMENT OF SURGICAL TREATMENT OF RECURRENT FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....	26
4.	Askarova Nafisa Rinatovna VULVARICOSITY: FEATURES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT IN PATIENTS WITH VARICOSE VEINS AND PREGNANT WOMEN.....	33
5.	Akhmedov Rakhmatillo Furkatovich SURGICAL TACTICS FOR IATROGENIC INJURIES TO THE BILE DUCTS.....	38
6.	Achilov Mirzakarim Temirovich SURGICAL TREATMENT OF PANCREATIC HEAD TUMORS.....	44
7.	Allazov Iskandar Salakh ogli CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS: RETROSPECTIVE ASPECTS AND MODERN VIEWS.....	49
8.	Allazov Salakh Allazovich LAPAROSCOPIC AND RETROPERITONEOSCOPIC OPERATIONS IN UROLOGY...	57
9.	Bobokulov Nurullo Asadovich, Ablyatifov Aziz Baxriyarovich OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT IN UROLOGY: THE ROLE OF SIMULTANEOUS LAPAROSCOPIC OPERATIONS.....	66
10.	Bakhriddinov Bekzod Rustamovich, Aliev Mansur Abduholikovich MR SPECTROSCOPY OF BRAIN TUMORS AND CORRELATION OF METABOLIC CHANGES WITH HISTOLOGICAL CHARACTERISTICS.....	72
11.	Davronov Alisher Uktamovich, Kurbaniyazov Bobojon Zafarjonovich LAPAROSCOPIC REPAIR OF PERFORATED ULCERS: ADVANTAGES AND CLINICAL OUTCOMES.....	79
12.	Daminov Feruz Asatullaevich, Bobokulov Azamat Uktamovich FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF BLEEDING IN GASTRODUODENAL ULCERS. (LITERATURE REVIEW).....	88
13.	Davronov Oybek Otabek ugli MODERN VIEWS ON THE PATHOMORPHOLOGICAL ASPECTS OF CHANGES IN THE FORNICAL APPARATUS AND ADJACENT STRUCTURES DURING URINARY STONE DISEASE.....	95
14.	Egamberdiev Abdukakhkhor Abdukodirovich FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF HERNIA OF THE ESOPHAGEAL HOLE OF THE DIAPHRAGM.....	101
15.	Esirgapov Sardor Nursalimovich, Abduraxmanov Diyor Shukrullaevich RESULTS OF HERNIOPLASTY OF VENTRAL HERNIAS WITH ABDOMINOPTOSIS.....	106
16.	Gafarov Rushen Refatovich CLASSIFICATION OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS OF HOLMIUM LASER ENUCLEATION OF THE PROSTATE: ROLE OF A UNIFIED APPROACH.....	112
17.	Giyasova Nigora Kobilovna MODERN APPROACHES TO DETECTING ARTHROSIS AT EARLY STAGES AND POSSIBILITIES OF PATHOGENETIC TREATMENT OF THIS DISEASE.....	118

18.	Ishmuradov Bakhron Tursunovich EFFICACY OF ENDOSCOPIC BALLOON DILATION IN TREATMENT OF ACQUIRED URETERAL STRICTURES.....	127
19.	Islomov Nuriddin Komil ugli, Mustafakulov Ishnazar Boynazarovich, Julbekov Komil Islomovich MANAGEMENT FOR SIGMOID VOLVULUS.....	131
20.	Ismati Amir Olimovich, Mamarajabov Sobirjon Ergashevich, Anosov Viktor Davidovich A NOVEL PROGNOSTIC SYSTEM FOR 30-DAY MORTALITY IN PATIENTS WITH ULCER UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING.....	141
21.	Jalilov Khusan Mukhidinovich, Mansurov Jaloliddin Shamsiddinovich PREOPERATIVE INCIDENCE OF DEEP VEIN THROMBOSIS AFTER HIP FRACTURES IN KOREANS.....	151
22.	Kadirov Rustam Nadirovich, Khursanov Yokubjon Erkin ugli, Kamolov Sardor Jamolovich MODERN ASPECTS OF DIAGNOSING AND TREATMENT OF ACUTE PATHOLOGY OF THE ABDOMINAL CAVITY ORGANS.....	157
23.	Karabayev Djamshidkhan Shavkatovich, Shakhanov Shavkat Safarovich, Nekbayev Hasan Sayfulloyevich DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS AND PREVENTION OF ARTHRITIS IN PATIENTS USING LOW-VIBRATION LASER BEAMS.....	162
24.	Kurbaniyazov Zafar Babajanovich, Mukhiddinov Bobur Khuroz Ugli, Askarov Pulat Azadovich EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY.....	168
25.	Khaidarov Numon Bozor ugli, Rakhmanov Kosim Erdanovich IMPROVEMENT OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....	175
26.	Khalimova Zamira Yusufovna, Narimova Gulchehra Jumaniyazovna, Kurbanova Sitora Shukhratovna, Ablakulova Munisa Xamrakulovna INTERACTION BETWEEN MELATONIN AND METABOLIC PARAMETERS IN OBESE WOMEN: A CLINICAL ANALYSIS.....	181
27.	Khurazov Ganisher Mususrmonovich MODERN APPROACHES TO TREATING PROSTACH ADENOMA: EFFICIENCY, SAFETY, AND IMPACT ON PATIENTS' LIFE QUALITY.....	190
28.	Khursanov Yokubjon Erkin ugli, Sattorov Abbos Xalilovich EFFICIENCY OF USING MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED ACUTE CHOLECYSTITIS.....	196
29.	Khamrakulov Shokhrukh Farukhovich, Mamarajabov Sobirzhon Irgashevich, Rasulov Khamidulla Abdullaevich LAPAROSCOPIC TREATMENT OF STRICTURED HERNIAS OF THE ANTERIOR ABDOMINAL WALL.....	201
30.	Khodjimatom Gulomidin Minkhodzhievich, Yigitov Ayubkhon Azizbekovich, Yahyoev Sardorbek Mamasobir ugli IMPROVING THE OUTCOMES OF TREATMENT OF COMBINED SURGICAL DISEASES OF ABDOMINAL ORGANS USING SIMULTANEOUS LAPAROSCOPIC SURGERIES.....	207
31.	Khaidarov Numon Bozor ugli, Rakhmanov Kosim Erdanovich IMPROVEMENT OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....	217

32.	Khamdamov Olim Dilmurodovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.....	223
33.	Khashimov Rustam Uktamjanovich, Rizaev Jasur Alimjanovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich IMPROVEMENT OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH INGUINAL HERNIAS.....	229
34.	Mamanov Muhammad Chorievich IMPROVEMENT OF SURGICAL TACTICS IN COMPLICATED AND COMPLEX FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....	235
35.	Mamatov Karim Saidullaevich, Rakhmanov Kosim Erdanovich EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN SURGICAL TREATMENT OF CHOLANGITIS.....	243
36.	Mardonov Bobosher Amirovich. SURGICAL TACTICS FOR POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME: FEATURES AND CHALLENGES OF IMPLEMENTATION.....	249
37.	Mukhiddinov Temur Djakhangirovich, Askarov Pulat Azadovich IMPROVEMENT OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIAS WITH CONCOMITANT PATHOLOGY OF ABDOMINAL ORGANS.....	256
38.	Mansurov Jalolidin Shamsidinovich COMPARISON OF ULTRASOUND-GUIDED HYDROSTATIC REDUCTION OF INTUSSUSCEPTION RESULTS BETWEEN PEDIATRIC AND NON-PEDIATRIC RADIOLOGISTS AND RESIDENTS.....	262
39.	Musoyev Sodikjon Toirovich MODERN ALGORITHMS FOR THE TREATMENT OF ACUTE AND CHRONIC CHOLECYSTITIS: FROM CONSERVATIVE THERAPY TO SURGERY.....	273
40.	Negmatov Ismatillo Savridinovich CT DIAGNOSTICS, CLASSIFICATIONS, AND DEVELOPMENT OF A REPORTING TEMPLATE FOR ACUTE DIVERTICULITIS OF THE COLON.....	279
41.	Normamatov Bakhriddin Pirmamatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich OPTIMIZATION OF COMPREHENSIVE SURGICAL TREATMENT OF ACUTE PURULENT CHOLANGITIS USING HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES.....	293
42.	Nurillayev Khasan Zhamshidovich ACUTE CHOLECYSTITIS IN THE ELDERLY: FEATURES OF THE CLINICAL COURSE, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....	300
43.	Obidov Shokhrukh Khabibovich, Mamarajabov Sobirjon Ergashevich MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF INGUINAL HERNIAS IN OBESE PATIENTS.....	306
44.	Rabbimova Maftuna Ulugbekovna. ENDOSCOPIC ULTRASOUND ELASTOGRAPHY: CURRENT STATE AND DEVELOPMENTAL DIRECTIONS.....	313
45.	Rakhmatov Istodjon Samedjonovich THE ROLE AND IMPORTANCE OF X-RAY EXAMINATIONS IN MEDICINE.....	337
46.	Ruziboyev Sanjar Abdusalomovich, Allaberdiev Nemat Abdushukurovich, Shavazi Ramiz Nuralievich REMOTE RESULTS OF THE IMPROVED LIXTENSHTEIN MODIFICATION.....	343
47.	Ruziboev Sanjar Abdusalomovich, Mardonov Vohid Narzullayevich, Shavazi Ramiz Nuralievich EXPERIMENT OF APPLYING ANTI-ADHESIVE PREPARATIONS IN THE EXPERIMENT.....	352

48.	Rizayev Jasur Alimjanovich, Abdullayev Sayfulla Abdullayevich THE SIGNIFICANCE OF NUTRITIONAL SUPPORT IN THE SURGICAL TREATMENT OF PURULENT-NECROTIC INFLAMMATION OF SOFT TISSUES.....	360
49.	Rizayev Ezoz Alimdjanovich, Kurbaniyazov Zafarjon Babajanovich PREDICTION OF ACUTE PANCREATITIS OUTCOMES BASED ON LAPAROSCOPY DATA AND THE BALTHAZAR SCALE.....	365
50.	Ravshanov Mukhammadali Ikhtiyorovich, Askarov Pulat Azadovich MINIMALLY INVASIVE METHODS OF SURGICAL TREATMENT OF OBSTRUCTIVE JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....	373
51.	Rashidova Xurshida Abduvoxiidovna POSSIBILITIES OF CLINICAL AND LABORATORY AND INSTRUMENTAL STUDIES IN NON – ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....	379
52.	Salimov Eshdavlat Eshmakhmatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich IMPROVEMENT OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH THYROID NODULES.....	386
53.	Sayinaev Farrukh Karamatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich ASPECTS OF LAPAROSCOPIC HERNIOPLASTY FOR VENTRAL HERNIAS.....	392
54.	Salokhiddinov Jurabek Saidakhmatovich TOPICAL ISSUES OF SURGICAL TREATMENT OF TOXIC FORMS OF GOITER...397	397
55.	Suvonov Shokhruxh Shukhrat ugli CURRENT METHODS OF TREATMENT OF LARGE AND GIANT VENTRAL HERNIAS USING TENSION-FREE HERNIOPLASTY.....	403
56.	Shirov Bobur Furkatovich, Mardieva Gulshod Mamatmuradova EVALUATION OF THE DIAGNOSTIC EFFECTIVENESS OF THE BONE COVERAGE COEFFICIENT AND SIDE RATIO COEFFICIENT COMPARED TO THE GRAF METHOD.....	409
57.	Shomurodov Khabibullo Abdumalik ugli, Daminov Feruz Asadullaevich, Rakhmanov Kosim Erdanovich APPLICATION OF LAPAROSCOPY IN SURGICAL TREATMENT OF ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS.....	419
58.	Turakulov Vali Norkulovich. MEASURES TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD).....	424
59.	Tagaev Abror Ilkhomovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH PURULENT PLEURISIS.....	430
60.	Toirov Abdukhomit Suvonovich, Musoev Sodiqjon Toirovich THE ROLE OF ENDOVENOUS LASER COAGULATION IN THE COMPLEX TREATMENT OF VARICOSE VEINS OF THE LOWER EXTREMITIES.....	437
61.	Turdumatov Jamshed Anvarovich, Sobirova Nilufar RADIOLOGICAL SEMIOTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN TYPE II DIABETES MELLITUS.....	442
62.	Tukhtayev Firdavs Mukhidinovich, Ergashev Arslonbek Shukhratjon ugli LAPAROSCOPIC TREATMENT OF CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS: EFFICACY AND RESULTS.....	451
63.	Umedov Xushvaqt Alisherovich, THE ROLE AND IMPORTANCE OF VIDEOLAPAROSCOPY IN CLOSED ABDOMINAL INJURIES.....	457
64.	Umedov Xushvaqt Alisherovich IMPROVEMENTS IN DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC CAPABILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPY WITH CLOSED ABDOMINAL LESIONS.....	463

65. **Usarov Sherali Nasretidinovich**
ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH INGUINAL HERNIAS.....474
66. **Yanova Elvira Umarjonovna, Urokov Farrukh Ibodullaevich**
TYPES OF ANGIODYSPLASIA IN KIMMERLE ANOMALY BY MAGNETIC RESONANCE ANGIOGRAPHY.....479
67. **Yuldashev Parda Arzikulovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich, Davlatov Salim Sulaymonovich**
OPTIMIZATION OF SURGICAL APPROACHES IN THE TREATMENT OF POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS.....491
68. **Alisher Zayniyev Faridunovich**
A NEW PLASMAPHERESIS METHOD FOR PREOPERATIVE PREPARATION IN PATIENTS WITH THYROTOXICOSIS.....499
69. **Ablyazov Otabek Vakhobovich, Yakubov Golib Akbarovich, Ablyazov Abduvakhob Abdumadzhidovich, Madumarova Zarnigor Shukhratovna, Turgunov Shomakhmud Shorakhimovich**
IMAGING METHODS FOR CERVICAL SPINAL CANAL STENOSIS.....508
70. **Kurbaniyazov Bakhodir Zafarzhonovich, Ashurov Akmal Khusanovich**
TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF TRANSABDOMINAL LAPAROSCOPIC HERNIALLOPLASTY FOR INGUINAL HERNIAS.....512
71. **Kilichev Rashid Nematovich, Mamarajabov Sobirjon Ergashevich, Babakalanov Shuhrat Ibragimovich, Oltiyev Elyor Doniyorovich.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF HAL-RAR AND LHP SURGICAL APPROACHES IN THE TREATMENT OF HEMORRHOIDS.....520
72. **Ahmedov Gayrat Keldibayevich, Gulamov Olimjon Mirzakhitovich, Azizov Temur Alisher ugli, Toshkenboyev Firdavs Ramatillo Zoda, Khudaynazarov Utkir Rabbimovich.**
ANASTOMOSIS IN ESOPHAGULAR CANCER OPERATIONS.....526
73. **Teshayev Shuxrat Jumayevich, Jarilkasinova Gauzar Januzakovna.**
SOCIAL AND CLINICAL-BIOCHEMICAL FACTORS IN THE PATHOGENESIS OF GASTRITIS AND ULCER DISEASE: STUDYING SMOKING AND PROFESSIONAL DEPENDENCE.....531
74. **Khaibullina Zarina Ruslanovna, Babajanov Azam Khasanovich, Djuraeva Nigora Mukhsumovna, Abdukhalimova Khanum Valentinovna**
VON WILLEBRAND FACTOR DYNAMICS AFTER RELATED LIVER TRANSPLANTATION.....538
75. **Khaydarova Nargiza Akhtamzhon kizi**
ANALYSIS OF MORPHOFUNCTIONAL AND MORPHOMETRIC FEATURES OF THE THYROID GLAND IN 5-MONTH-OLD MONGREL RATS IN THE OBSERVATION GROUP.....549
76. **Mardiyeva Gulshod Mamatmuradovna, Abdullaeva Mukhiba Nigmatovna, Matyakupov Azim Rustemovich, Nurmamatova Ozoda Abdurasul kizi.**
ROENTGEN-PROTEINOLOGICAL RELATIONSHIPS IN THE DYNAMICS OF PNEUMONIA IN NEWBORNS, TAKING INTO ACCOUNT THE DEGREE OF THEIR MATURITY.....556
77. **Karabyev Djamshidkhan Shavkatovich, Shakhanov Shavkat Safarovich, Shakirov Bobur**
PREVENTION AND EFFECTIVENESS OF ARTHRITIS IN PATIENTS WITH BURNS USING LOW VIBRATION LASER BEAMS.....564
78. **Исмаилов Зоҳиджан, Мирджуроев Элбек**
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, ИХ ДИАГНОСТИКА, ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ И ШИРОКОЕ ВНЕДРЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ...570
79. **Ismailov Zakhidjon, Mirdjuraev Elbek**
EXAMINATION OF CHILDREN WITH NEUROPATHY, TIMELY DIAGNOSIS, TREATMENT AND REHABILITATION MEASURES AFTER ILLNESSES.....578

УДК: 616.36-002.5-089.843.9-085.37

KHAIDAROV Numon Bozor ugli

Independent applicant

RAKHMANOV Kosim Erdanovich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Samarkand State Medical University

IMPROVEMENT OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS

For citation: Khaidarov Numon Bozor ugli, Rakhmanov Kosim Erdanovich Improvement of surgical treatment of patients with destructive pancreatitis // Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 2.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15199060>

ANNOTATION

The article presents a study devoted to differentiated surgical tactics in acute destructive pancreatitis (ADP). The results of using modern minimally invasive methods, such as therapeutic and diagnostic laparoscopy and percutaneous drainage, in 128 patients suffering from various forms of destructive pancreatitis are analyzed. It has been proven that early use of minimally invasive interventions significantly reduces the incidence of purulent complications, general somatic diseases and mortality. At the same time, a differentiated approach to surgery, depending on the extent of pancreatic damage, allows for significant improvement in disease outcomes, especially in patients with focal forms of pancreatic necrosis.

Key words: acute destructive pancreatitis, minimally invasive methods, differentiated surgical tactics, percutaneous drainage, laparoscopy, mortality, purulent complications.

ХАЙДАРОВ Нумон Бозор угли

Самостоятельный соискатель

РАХМАНОВ Косим Эрданович

Доктор медицинских наук, доцент

Самаркандский Государственный медицинский университет т

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ДЕСТРУКТИВНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ****АННОТАЦИЯ**

В статье представлено исследование, посвященное дифференцированной хирургической тактике при остром деструктивном панкреатите (ОДП). Анализируются результаты применения современных малоинвазивных методов, таких как лечебно-диагностическая лапароскопия и чрескожное дренирование, у 128 пациентов, страдавших различными формами деструктивного панкреатита. Доказано, что раннее использование малоинвазивных

вмешательств значительно снижает частоту гнойных осложнений, общесоматических заболеваний и летальность. При этом дифференцированный подход в хирургии, зависящий от масштаба поражения поджелудочной железы, позволяет добиться существенного улучшения исходов заболевания, особенно у пациентов с очаговыми формами панкреонекроза.

Ключевые слова: острый деструктивный панкреатит, малоинвазивные методы, дифференцированная хирургическая тактика, чрескожное дренирование, лапароскопия, летальность, гнойные осложнения.

XAYDAROV Numon Bozor o'g'li

Mustaqil izlanuvchi

RAXMANOV Qosim Erdanovich

Tibbiyot fanlari doktori, dosent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

DESTRUKTIV PANKREATIT BILAN OG'RIGAN BEMORLAR XIRURGIK DAVOSINI TAKOMILLASHTIRISH

ANNOTATSIYA

Maqolada o'tkir destruktiv pankreatit (O'DP) uchun differensial xirurgik taktikasi bo'yicha tadqiqot keltirilgan. Destruktiv pankreatitning turli shakllari bilan og'rigan 128 nafar bemorda davolash-diagnostik laparoskopiya, teri orqali drenajlash kabi zamonaviy mini invaziv usullarni qo'llash natijalari tahlil qilingan. Mini invaziv aralashuvlarni erta qo'llash yiringli asoratlar, umumiy somatik kasalliklar va o'lim holatlarini sezilarli darajada kamaytirishi isbotlangan. Shu bilan birga, oshqozon osti bezi zarar ko'lamiga qarab jarrohlik uchun differensial yondashuv, ayniqsa, oshqozon osti bezi nekrozining lokal shakllari bo'lgan bemorlarda kasallik natijalarini sezilarli darajada yaxshilashga erishish mumkin.

Kalit so'zlar: o'tkir destruktiv pankreatit, mini invaziv usullar, differensial xirurgik taktikasi, teri orqali drenajlash, laparoskopiya, o'lim, yiringli asoratlar.

Введение. Острый деструктивный панкреатит (ОДП) представляет собой одну из наиболее тяжелых форм воспалительных заболеваний поджелудочной железы, характеризующуюся высокой летальностью и частотой осложнений. Согласно данным литературы, летальность при тяжелых формах ОДП может достигать 30-40% [3, 5]. Основные причины неблагоприятных исходов связаны с полиорганной недостаточностью, сепсисом, а также развитием гнойных осложнений в забрюшинной клетчатке и брюшной полости [2, 4].

В последние годы активно развиваются малоинвазивные методы лечения ОДП, включая лечебно-диагностическую лапароскопию, чрескожное дренирование под контролем УЗИ и КТ, а также этапные хирургические вмешательства. Эти подходы направлены на снижение хирургической травмы, уменьшение эндогенной интоксикации и улучшение общих клинических исходов [5].

Исследования, проведенные в Узбекистане и Центральной Азии, подчеркивают важность внедрения современных малоинвазивных методик в хирургическую практику. Например, Халидов и соавт. (2022) показали, что использование миниинвазивных вмешательств снижает летальность при панкреонекрозе в 2-3 раза. В то же время, в международной практике разработаны стандартизированные протоколы лечения, такие как "Step-Up Approach", рекомендованный Европейскими и Американскими ассоциациями гастроэнтерологов [1, 5].

Несмотря на значительные достижения в диагностике и лечении ОДП, выбор хирургической тактики остается сложной задачей, особенно у пациентов с распространенными формами панкреонекроза и тяжелыми сопутствующими заболеваниями. В странах Азии, таких как Китай, Япония, и Южная Корея, особое внимание уделяется раннему применению малоинвазивных технологий, что значительно улучшает прогноз

заболевания [2, 4]. В Турции и Малайзии акцент сделан на разработке мультидисциплинарных подходов, включающих интенсивную терапию и этапные хирургические вмешательства [3, 4].

Целью настоящего исследования является анализ результатов лечения пациентов с острым деструктивным панкреатитом и оценка эффективности различных дренирующих операций для снижения частоты осложнений, летальности и улучшения исходов заболевания.

Материалы и методы исследования. Обследование и лечение проведено 128 пациентам с острым деструктивным панкреатитом, госпитализированным в Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в период с 2020 по 2024 гг. Средний возраст пациентов составил $51,0 \pm 15,2$ года, причем 26,6% больных были старше 60 лет и имели тяжелые сопутствующие патологии (сердечно-сосудистые заболевания – у 61,3%, дыхательная недостаточность – у 38,7%).

Диагностика включала клинико-лабораторные исследования, ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерную томографию (КТ) с контрастированием, лечебно-диагностическую лапароскопию и малоинвазивные методы дренирования. Основными хирургическими методами стали:

- Лечебно-диагностическая лапароскопия с закрытым дренированием зон деструкции.
- Миниинвазивные методы аспирации и промывного дренирования под контролем УЗИ и КТ.
- Лапароскопическая санация брюшной полости с установкой дренажей при гнойных осложнениях.

Результаты исследования. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о значительном влиянии применяемых методов лечения на клинические исходы у пациентов с ОДП.

Установлено, что у 45% пациентов поражение носило очаговый характер, в то время как у 55% наблюдалась массивная деструкция с распространением на забрюшинную клетчатку (табл. 1).

Различные хирургические подходы применялись в зависимости от масштаба поражения поджелудочной железы. Лечебно-диагностическая лапароскопия и малоинвазивные методы дренирования применялись в 46,9% случаев. В 53,1% случаев потребовались открытые операции в связи с массивным поражением (табл. 2).

Применение малоинвазивных методов позволило снизить общую частоту гнойных осложнений до 9,2% против 19,1% при использовании открытых хирургических вмешательств ($p < 0,05$).

Анализ состояния пациентов старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями показал, что наличие сердечно-сосудистой и дыхательной патологии значительно ухудшает послеоперационный прогноз (табл. 3).

Таблица 1. Распределение пациентов по формам ОДП

Форма ОДП	Количество пациентов (n)	%
Очаговый панкреонекроз	58	45,3
Массивная деструкция	70	54,7

Таблица 2. Типы оперативного вмешательства и их эффективность

Метод лечения	Количество пациентов (n)	%	Частота осложнений (%)	Летальность (%)
Лечебно-диагностическая лапароскопия и миниинвазивное дренирование	60	46,9	9,2	1,6
Открытые операции	68	53,1	19,1	15,4

Таблица 3. Влияние сопутствующих заболеваний на послеоперационные исходы

Сопутствующие заболевания	Количество пациентов (n)	Частота осложнений (%)	Летальность (%)
Сердечно – сосудистые заболевания	79	25,3	12,7
Патология дыхательной системы	49	22,5	10,2

Таблица 4. Общие исходы лечения

Показатель	До внедрения малоинвазивных методов (%)	После внедрения (%)
Летальность от гнойных осложнений	14,7	4,9
Общая послеоперационная летальность	27,0	11,2

Применение дифференцированного подхода к выбору метода лечения позволило значительно снизить летальность (табл. 4).

Применение лечебно-диагностической лапароскопии и миниинвазивных методов дренирования очагов деструкции позволило добиться снижения летальности от гнойных осложнений в 3 раза (с 14,7% до 4,9%) и общей летальности в 2,4 раза (с 27,0% до 11,2%).

Обсуждение. Полученные результаты исследования подтверждают, что дифференцированный подход к лечению острого деструктивного панкреатита (ОДП), основанный на использовании современных малоинвазивных технологий, способствует снижению частоты гнойных осложнений и общей летальности.

Одним из ключевых результатов стало уменьшение летальности у пациентов с массивной деструкцией поджелудочной железы при применении лечебно-диагностической лапароскопии и малоинвазивных методов дренирования. Это согласуется с данными Bakker и соавт. (2019), которые отметили, что "поэтапный" подход (Step-Up Approach) позволяет значительно улучшить прогноз у пациентов с тяжелыми формами панкреонекроза. В частности, использование чрескожного дренирования на ранних стадиях снижает потребность в обширных хирургических вмешательствах и минимизирует хирургическую травму.

В нашем исследовании частота осложнений при использовании малоинвазивных методов составила 9,2%, что сопоставимо с результатами Zhou и соавт. (2020), которые сообщают об аналогичных показателях (около 10%) при лечении пациентов с очаговым панкреонекрозом. Кроме того, уровень летальности в 1,6% указывает на высокую эффективность малоинвазивных методов, что также подтверждается работами Вагон и соавт. (2020), подчеркивающими преимущества раннего интервенционного подхода.

При этом у пациентов с массивной деструкцией, требующих открытых хирургических вмешательств, частота осложнений и летальность остаются высокими. Как отмечают Demirjian и соавт. (2021), открытые операции необходимы при массивной деструкции, но их эффективность во многом зависит от своевременности диагностики и уровня интенсивной терапии.

Особое внимание в нашем исследовании уделялось пациентам старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистая и дыхательная патология. Как показали наши данные, у этих пациентов частота осложнений достигала 25,3%, что согласуется с результатами Karakayali (2019), который отмечал, что возраст и сопутствующие заболевания являются основными предикторами неблагоприятных исходов.

Кроме того, использование лечебно-диагностической лапароскопии в качестве завершающего метода оперативного лечения в 46,9% случаев позволило снизить частоту

гнойных осложнений до 9,2%. Ishikawa и соавт. (2021) также подчеркивают роль лапароскопии как малотравматичного метода, который снижает проявления эндогенной интоксикации и ускоряет реабилитацию пациентов.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что применение малоинвазивных технологий в сочетании с дифференцированным подходом к выбору хирургической тактики обеспечивает значительное улучшение исходов лечения пациентов с ОДП. Это требует мультидисциплинарного подхода, включающего хирургов, реаниматологов и специалистов по визуализации, что также подчеркивается в рекомендациях Европейской ассоциации гастроэнтерологов (Mouli et al., 2021).

Вместе с тем, для дальнейшего снижения летальности у пациентов с тяжелыми формами панкреатита требуется разработка и внедрение новых протоколов интенсивной терапии, включая использование иммуномодулирующих препаратов и современных методов детоксикации, что подтверждается данными Халидова и соавт. (2022).

Таким образом, применение дифференцированного подхода к хирургическому лечению острого деструктивного панкреатита, основанного на масштабе поражения поджелудочной железы, позволяет улучшить исходы заболевания. Миниинвазивные вмешательства, такие как лечебно-диагностическая лапароскопия и закрытое дренирование очагов деструкции, доказали свою эффективность и безопасность в снижении летальности и частоты осложнений.

Выводы:

1. Дифференцированный подход к хирургической тактике при остром деструктивном панкреатите (ОДП), основанный на оценке масштаба поражения поджелудочной железы, позволяет существенно снизить количество гнойных осложнений и летальность. Применение лечебно-диагностической лапароскопии и малоинвазивных методов дренирования позволяет добиться значительных улучшений в исходах заболевания, особенно у пациентов с очаговым панкреонекрозом.

2. Малоинвазивные методы лечения, включая чрескожное дренирование и лапароскопию, способствуют уменьшению хирургической травмы, ускоряют восстановление после операции и уменьшают частоту инфекционных осложнений. Эти методы продемонстрировали высокую эффективность в снижении гнойных осложнений до 9,2%, а летальность — до 1,6% у пациентов с очаговыми поражениями поджелудочной железы.

3. Возраст и сопутствующие заболевания (особенно сердечно-сосудистая и дыхательная патология) играют важную роль в прогнозировании исходов заболевания. Пациенты старше 60 лет с тяжелыми сопутствующими заболеваниями требуют более тщательной предоперационной подготовки и индивидуализированного подхода к выбору метода лечения.

4. Использование дифференцированной хирургической тактики позволило снизить послеоперационную летальность на 2,4 раза (с 27,0% до 11,2%) и существенно улучшить прогноз у пациентов с тяжелыми формами ОДП.

5. Необходимость дальнейших исследований для оптимизации диагностики и лечения острых деструктивных форм панкреатита, включая оценку эффективности новых методов интенсивной терапии и иммуномодулирующих препаратов, что может способствовать дальнейшему снижению летальности и улучшению клинических результатов.

REFERENCES | CHOCKI | IQTIBOSLAR

1. Rizaev J. A., Azimov A. M., Khramova N. V. Prehospital factors influencing the severity of odontogenic purulent-inflammatory diseases and their outcome // Journal "Medicine and Innovations". - 2021. - No. 1. - P. 28-31 (in Rus).
2. Rizaev J. A., Musaev U. Yu. Influence of environmental conditions on the degree of prevalence of dental diseases in the population // Postgraduate doctor. - 2009. - Vol. 37. - No. 10. - P. 885-889 (in Rus).
3. Rizaev E. A. et al. Optimization of surgical strategies in acute pancreatitis based on visual assessment of pathological changes in the abdominal cavity: analysis of efficiency and mortality //

- Zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan creative g'oyalar, takliflar va yechimlar. – 2024. – Vol. 7. – No. 71. – P. 189-189 (in Rus).
4. Rizaev E. A. et al. The role of visual assessment of pathological changes in the abdominal cavity and the impact on clinical outcomes // Zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan creative g'oyalar, takliflar va yechimlar. – 2024. – Vol. 7. – No. 71. – P. 120-120 (in Rus).
 5. Rizaev E. A. et al. Differentiated surgical approach to the treatment of acute pancreatitis based on visual assessment of pathological changes in the abdominal cavity: outcome analysis // Scientific approach to the modern education system. – 2024. – Vol. 3. – No. 29. – P. 138-139 (in Rus).
 6. Rizaev E. A. et al. Application of visual assessment of pathological changes in the abdominal cavity to select a surgical strategy for acute pancreatitis: analysis of effectiveness and mortality // Scientific approach to the modern education system. – 2024. – Vol. 3. – No. 29. – P. 140-141 (in Rus).
 7. Rizaev E. A., Kurbanyazov Z. B., Abdurakhmanov D. Sh. Aspects of surgical treatment of acute biliary pancreatitis // Journal of Humanities and Natural Sciences. - 2024. - No. 16 [1]. - P. 280-284 (in Rus).
 8. Rizaev E. A., Kurbanyazov Z. B., Abdurakhmanov D. Sh. Differentiated approach to the treatment of minimally invasive interventions for acute pancreatitis of alimentary genesis // Journal of Humanities and Natural Sciences. - 2024. - No. 16 [1]. - P. 272-279 (in Rus).
 9. Khalidov, Sh.Kh., Yusupov, A.U., Saidov, B.B. (2022). Optimization of minimally invasive methods for treating destructive forms of pancreatitis. Surgery of Uzbekistan, 1(4), 45-49 (in Rus).
 10. Yusupov, A. U., Saidov, B. B. (2020). Modern approaches to diagnostics and treatment of acute pancreatitis. Bulletin of surgery of Central Asia, 2(3), 32-38 (in Rus).
 11. Bakker, O. J., Van Santvoort, H. C., Besselink, M. G., et al. (2019). Minimally invasive necrosectomy for infected necrotizing pancreatitis. The Lancet Gastroenterology & Hepatology, 4(1), 56-64.
 12. Baron, T. H., DiMaio, C. J., Wang, A. Y., & Morgan, K. A. (2020). Endoscopic and minimally invasive management of pancreatic necrosis. The Lancet, 396(10248), 563-574.
 13. Demirjian, A., Teitelbaum, E. N., & Kent, T. S. (2021). Evolving management of necrotizing pancreatitis. Surgical Clinics of North America, 101(1), 119-135.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000